

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 8, ISSUE 4

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№4 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2025-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабирова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD:

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Шайылдаева Асель Кокоевна
кандидат социологических наук (Кыргызстан)

Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)
Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03-Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)

Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)

www.tadqiqot.uz решают задачи, предусмотренные Стратегией Узбекистана 2030, направленные на развитие науки за счет внедрения достижений научных исследований ученых и служащих их признанию в международном научном сообществе. Так, каждой статье, опубликованной в журнале, присваивается номер DOI (Crossref). Журналы включены в международные индексные базы данных. Входит в список журналов ВАК Узбекистана.

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Пармонов Фарход Ярашевич

доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Жусубалиев Абдикайым Рысбаевич
кандидат социологических наук, доцент (Кыргызстан)
Алимухамедова Нодира Ядгаровна
доктор философии по философским наукам (Узбекистан)

Камалова Хатира Сабыровна

кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Ахмедова Феруза Медетовна
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Аликариева Аълохон Нуриддиновна

доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Зайтов Элёр Холмаматович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Уразалиева Гулшода Бекпұлатовна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

Мирзахмедов Хуршид Абдирашидович

доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Қаюмов Қахрамон Нозимжонович
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

22.00.03-Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Сеитова Зухрагон Пиржановна

доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Доспанова Дилара Уракбаевна
кандидат филологических наук, доцент (Узбекистан)
Рахимбаева Дилбархон Абдулхамитовна
кандидат философских наук, доцент (Узбекистан)

Каримов Бобир Шаропович

доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Якубов Ильдар Харрасович
кандидат политических наук, доцент (Узбекистан)
Абдухалилов Абдулло Абдухамитович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рахимова Нигина УЗБЕКИСТАН В ПОИСКАХ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ: ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ, ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ.....	5
2. Alikariyev Nuriddin INSON KAPITALIGA INVESTITSIYALARNING SAMARADORLIGI.....	14
3. Убайдуллаева Раиса СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ТИПЫ МЫШЛЕНИЯ.....	24
4. Farfiyev Bakhramdjan, Makhmudova Munisakhon THE PHENOMENON OF THE NATIONAL MENTALITY AND ITS RELIGIOUS ELEMENT..	31
5. Сабирова Умида СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНОГО, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	41
6. O‘razaliev Gulshada AYOLLARNING TA‘LIM OLISH JARAYONIDA GENDER YONDASHUVINING FALSAFIY VA IJTIMOYIY MOHIYATI.....	50
7. Burxanov Xusniddin MILLIY SAYTLAR TRANSFORMATSIYASIDA MILLIY PLATFORMALAR MASALASI....	56
8. Заретдинова Несибели СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ МЫСЛИТЕЛЕЙ ВОСТОКА.....	64
9. Akramov Xusan HADISIY MEROS VA IJTIMOYIY ME‘YORLAR: NAZARIY HAMDA AMALIY TAHLIL.....	71
10. Ibragimov Murodjon JAMOATCHILIK BILAN ALOQA TEXNOLOGIYALARI (PR)NING VUJUDGA KELISHI VA RIVOJLANISHINING SOTSIOMADANIY JIHATLARI.....	81
11. Raximbayeva Oftobxon MEHNAT FAOLIYATIDA KASBIY VA IJTIMOYIY KOMPETENTLIKNING KORRELYATSIYASI.....	90
12. Shaumarova Nigora IJTIMOIY KONSOLIDATSIYA KONSEPSIYASI: NAZARIYALAR, MEKANIZMLAR VA AMALIYOT.....	97

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Убайдуллаева Раиса,

Профессор кафедры Социологии
Национального университета Узбекистана
доктор социологических наук
e-mail: ubd.raisa@mail.ru

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ТИПЫ МЫШЛЕНИЯ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17792833>

АННОТАЦИЯ

В современном мировом сообществе обострились противоречия не только в сфере экономики, но и в сфере образа мышления, духовных и ценностных приоритетов. В связи с этим раскрытие и анализ социокультурных типов мышления актуально как для практики международных отношений, так и для организации сотрудничества, кооперации и эффективной организации деятельности в конкретном государстве. В статье дается анализ западного и восточного типов мышления, распространенных стереотипов сознания и делается попытка создания технологии формирования креативного, плодотворного мышления. Развитие информационных технологий и социальных сетей порождает чуждые культуре стереотипы мышления и стандарты поведения. В статье раскрывается каким образом можно противодействовать этому влиянию, особенно подверженному молодежи.

Ключевые слова: образ мышления, стандарты поведения, рациональность, сверхрациональная интуиция; формально-рациональный тип мышления; стереотипы сознания; культурный капитал.

Ubaydullayeva Raisa,

O'zbekiston Milliy universiteti
Sotsiologiya kafedrasini professori
sotsiologiya fanlari doktori
e-mail: ubd.raisa@mail.ru

IJTIMOYIY MADANIY FIKRLASH TURLARI

ANNOTATSIYA

Bugungi global hamjamiyatda nafaqat iqtisodiy sohada, balki tafakkur, ma'naviy va qadriyat ustuvorliklari sohasida ham qarama-qarshiliklar kuchaydi. Shuning uchun, sotsiomadaniy fikrlash usullarini aniqlash va tahlil qilish xalqaro munosabatlar amaliyoti uchun ham, ma'lum bir mamlakatda hamkorlik, hamkorlik va faoliyatni samarali tashkil etish uchun ham dolzarbdir. Ushbu maqolada G'arb va Sharq fikrlash usullari, ongning umumiy stereotiplari va ijodiy, samarali fikrlashni rivojlantirish texnologiyasini ishlab chiqishga urinishlar tahlil qilinadi. Axborot texnologiyalari va ijtimoiy medianing rivojlanishi madaniy jihatdan begona fikrlash stereotiplari va xulq-atvor standartlarini keltirib chiqarmoqda. Maqolada, ayniqsa, yoshlar orasida keng tarqalgan bu ta'sirga

qarshi turish yo'llari o'rganiladi.

Kalit so'zlar: tafakkur, xulq-atvor standartlari, ratsionallik, ratsionaldan yuqori sezgi; rasmiy-ratsional fikrlash; ong stereotiplari; madaniy kapital.

Ubaydullayeva Raisa,

Professor of the Department of Sociology,
National University of Uzbekistan

Doctor of Sociology

e-mail: ubd.raisa@mail.ru

SOCIOCULTURAL TYPES OF THINKING

ABSTRACT

In today's global community, contradictions have intensified not only in the economic sphere, but also in ways of thinking, spiritual, and value priorities. Therefore, the identification and analysis of sociocultural modes of thinking is relevant both for the practice of international relations and for the organization of cooperation, collaboration, and the effective organization of activities in a given country. This article analyzes Western and Eastern modes of thinking, common stereotypes of consciousness, and attempts to develop a technology for fostering creative thinking. The development of information technology and social networks is giving rise to culturally alien stereotypes of thinking and behavioral standards. The article explores ways to counteract this influence, which is particularly prevalent among young people.

Key words: way of thinking, standards of behavior, rationality, supra-rational intuition; formal-rational type of thinking; stereotypes of consciousness; cultural capital.

ВВЕДЕНИЕ

Каждое общество характеризуется не только своим хозяйственным укладом и культурой, но и образом мышления. Образ мышления это вырастающее из жизненного опыта и культуры способ осмысления процессов жизнедеятельности. От его особенностей зависит экономическая, политическая и духовная сферы жизни общества. Определение особых типов мышления помогает осуществлять реформы общества с учетом многообразия типов мышления различных национальных, культурных, этнических групп населения. В статье делается попытка раскрыть своеобразие мышления на Западе и Востоке и соответствующие этому пути модернизации общества.

МЕТОДОЛОГИЯ

В работе используется аксиологический подход, предполагающий анализ мышления с точки зрения доминирующих ценностей и специфики культурной традиции. Именно эта сфера подвергается риску в современном обществе и требует серьезного отношения. Были использованы математико-статистические методы в исследовании менталитета студентов и отношения представителей иностранных международных организаций, дипломатических представительств в Узбекистане к деловому сотрудничеству с узбекистанцами.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

П.Сорокин в своей теории социокультурной динамики показывает способы мышления в различные периоды развития человечества. По его мнению, действительность – это бесконечное число качеств и количеств. Общественные законы суть законы развития субъекта. Все, что существует в обществе это результат его деятельности, которая образует сверхиндивидуальную, социокультурную реальность. Он выделял модусы бытия: эмпирически-чувственный; рационально-умственный; и сверхчувственный, сверхрациональный, духовный (интуитивный). Он показал, что эмпирическая реальность постигается с помощью чувственного, обобщается разумом, рационально с помощью математических и логических методов, а истина постигается с помощью сверхчувственной, сверхрациональной интуиции [1, – С.91.]. Таким образом, в процесс мышления включается

нормативно-ценностная структура сознания и чувственная интуиция. Именно соединение этих элементов определяет образ мышления и его социокультурное своеобразие. В результате развития общества один тип мышления сменяется другим, а главным фактором в этом процессе выступает культура как единство истины, добра и красоты. Человечество может выжить, если будут созданы новые шедевры истины, добра и красоты.

По результатам опроса представителей иностранных международных организаций, дипломатических представительств в Узбекистане среди отрицательных черт, препятствующих развитию общества, были упомянуты такие, как необязательность (11,4%), стремление извлечь выгоду из любых отношений (8,5%), склонность к нечестному поведению (22,9%). О методах ведения бизнеса опрошенные иностранцы значительно чаще использовали негативные характеристики, чем положительные: ненадежность ведения дел, непредсказуемость, доминирование личных связей и взаимоотношений, поверхностность [2, – С.18]. Включение культурного капитала в сферу экономической деятельности возможно путем формирования правовых, этических, патриотических ценностей на базе глубоких знаний национального уклада хозяйства, образа мышления, внутренних ориентаций деятельности и ментальных особенностей людей. В Узбекистане установление контактов с зарубежными странами усложняется в связи с несоответствием нормативно-ценностной системы культурной традиции регламентации формально-рационального типа. При всей общности современных приоритетов сохранения природы, обеспечения прав и свобод, социальные проблемы могут быть решены индивидуально в социокультурных понятиях конкретных общностей в соответствии с исторической ситуацией. Противоположность структурно-функциональной системы внутренним, субъективным устремлениям порождает негативные типы рациональности.

В Узбекистане необходимо идти по пути создания гибкого механизма подъема экономики, сочетающего личные и коллективные интересы с учетом повышения требований социальной ответственности. С целью определения этических категорий, регулирующих экономическое поведение и путей развития методов управления, в 2018 г. было проведено социологическое исследование на текстильном предприятии г. Ташкента [3, – С.148].

Как показало исследование, у 43% менеджеров доминирует импульсивно- ситуативный тип рациональности, т.е. принятие ими управленческих решений осуществляется вне общей стратегической линии, вне учета социокультурных особенностей менталитета персонала, исходя из реакции на ситуацию. У рабочих доминирует коллективистский тип мышления, у техников – ценностно-рациональный. Что касается культурного капитала: знаний и опыта работников, коммуникативных и интеллектуальных навыков сотрудников, то можно сказать, что он практически не используется, что приводит к отсутствию взаимопонимания между руководством и работниками, и командного духа на предприятии.

Всякая великая культура есть не просто конгломерат разнообразных явлений, сосуществующих, но никак не связанных, а есть единство или индивидуальность, все составляющие которой пронизаны одним основополагающим принципом и выражают одну и главную ценность [4, – С.285]. Доминирующие черты культуры Восточной – это вера в гармонию между природой и человеком, следование культурной традиции, коллективизм, стремление выражать представление об общем благе иногда даже путем пренебрежения своим личным.

Западный тип мышления ориентирован на личные цели и может стимулировать раскол, конфликт, считая это верным путем обновления общества. На Западе могут даже остерегаться и сторониться традиции ради нового, индивидуальные позиции ценятся очень высоко. Там уважаемый человек это тот, кто твердо стоит на том, во что он лично верит [5, – С.59]. Это сопровождается критическим отношением к тем, кто придерживается другого мнения. Эти различия выражаются в этике и праве, в основных формах социальной, экономической и политической организации, в большей части нравов и обычаев, в образе жизни и мышления общества. Чувственный тип культуры делает упор на то, что объективная реальность, только то, что мы видим, слышим, осязаем, ощущаем и воспринимаем через наши органы чувств,

реально и имеет смысл. Вне этой чувственной реальности или нет ничего, или есть что-либо такое, чего мы не можем прочувствовать, и это эквивалент нереального, не существующего. Таков был новый тип мышления, который пришел на смену абстрактно-рациональному. Начиная приблизительно с XVI века на Западе новый принцип начал доминировать, а с ним и основанная на нем культура. [6, – С.172] В это время на базе научно-технической революции формируются естественные и точные науки. Они отделяются от философии и переходят на получение знаний опытным путем, с помощью методов эксперимента и наблюдения. Таким образом, возникла современная форма западной культуры – культуры сенсорной, эмпирической, светской и соответствующей этому миру. Она названа П. Сорокиным чувственной [1, – С.102]. Особенностью данной культуры стал переход от религиозного, потустороннего принципа к практическому операционально-орудийному принципу жизни. Благодаря этому типу мышления Европейская культура в период XIII – XIX достигла высокого уровня развития, создала индустриальное общество, эффективную экономику, возникло Просветительское движение во Франции, были сделаны крупные научные открытия. Именно доминирование идеологически-утопического типа рациональности в СССР явилось одной из причин распада страны. Несостоятельны были представления о том, что достаточно дать человеку образование, равноправие и материальное обеспечение, как общество достигнет высокого уровня развития. Для этого не надо быть на пике научно-технического прогресса не только в теории, но и в операционально-орудийной сфере деятельности, создавать эффективную экономику. При этом были допущены и идеологические ошибки в вопросах равноправия. Ошибка состояла в том, что оно понималось как уравниловка, как равное распределение общественного богатства без учета вклада работников в производство.

В Узбекистане в настоящее время этот несостоятельный тип мышления проявляется в авторитарном стиле управления, который характеризуется недооценкой компетентности, влиянием прошлой уравнилительной системы отношений и протекционизмом. Сегодня в условиях рыночных отношений проводятся преобразования во всех сферах жизни общества. Эти преобразования основываются на культурной традиции, на особых типах мышления, – ценностно- рациональных. Особенностью этого типа мышления является приверженность религиозным ценностям милосердия, взаимопомощи, пожертвований на богоугодные дела. Но для интенсификации экономики и развития общества нужны такие ценности, как точный расчет, оптимальность, креативность. Именно они определяют успех и не успех преобразований в обществе.

Перенос центра тяжести в управлении с выполнения производственных задач на отношения между людьми в соответствии с концепцией человеческих отношений, созданной еще в начале XX в. в американской социологии [7, – С.137].

Суть этой концепции состоит в разработке рабочих заданий в соответствии с принципом мотивации, когда работники теряют возможность полностью реализовать свой потенциал и удовлетворить свои высшие потребности. Человеческий капитал возникает из отношений между индивидами, он необходим для эффективности взаимодействия. Капитал определяется как потенциал доверия, взаимопомощи, которые могут целенаправленно формироваться в межличностных отношениях и выражается в обязательствах, ожиданиях, в социальных нормах.

Решение многих проблем: бедности, безработицы, развития образования, здравоохранения происходит более эффективно если к ним подключается организация гражданского типа. Эффективность развития экономики современных государств в определенной степени зависит от качеств человеческого капитала, который проявляет себя как фактор, изменяющий структуру национальной экономики. Это связано с доминирующими ценностями. Социологическое исследование среди студентов Национального университета НУУз показало какие ценности доминируют у будущих специалистов математиков и филологов.

Таблица 1.

Ценности	Математики	Филологи
1. Гибкость, умение находить решение в трудной ситуации	0,54	0,50
2. Трудолюбие	0,50	0,36
3. Любовь, личная жизнь	0,48	0,43
4. Уважение к себе: расчетливость	0,48	0,31
4. Мастерство	0,46	0,33
5. Доброта, бескорыстие	0,39	0,52

Среди ценностей у математиков доминируют гибкость, умение находить решение в трудной ситуации, т.е. интеллектуальные качества личности. Это качество у филологов стоит на втором месте. У них доминирует такое качество, как «доброта, бескорыстие». Следует отметить, что среди опрошенных студентов математиков большинство составляют юноши, а среди филологов – девушки. Поэтому можно считать, что ценности дифференцируются в зависимости от пола студентов. На втором месте у математиков стоит «трудолюбие», у филологов эта ценность занимает четвертое место. На втором месте стоит «любовь, личная жизнь», у математиков это занимает третье место [3, – С.114]. Таким образом качество расчетливости прибавляет уважение к себе у математиков и это актуальное в наше время качество следует развивать у будущих специалистов.

Это обуславливает необходимость выработки механизмов включения интересов и потребностей различных индивидов и групп в социальную практику. Культурная самобытность выполняет функции контроля и регулирования жизнью индивидов, является более или менее эффективным инструментом социализации. В современных постиндустриальных системах влияние самобытности ослаблено, регулятивная функция практически утрачена. Ее заменяют вторичные инстанции, связанные с функционированием рыночной системы.

Самобытность проявляется во внутренних качествах личности, в особом ценностях, в навыках общения, в способах рационализации, а в целом в, так называемых, мировоззренческих универсалиях [8, – С.83]. Они представляют собой системы координат различного порядка: а). как общих характеристики объектов деятельности; б). как когнитивно-чувственная подсистема концепции Я; в) как ориентиров деятельности.

Для каждого типа культуры характерны свои мировоззренческие универсалии, связанные с историческим опытом, культурной традицией, сложившейся внутренней системой ориентаций. Они выступают как первично подчиняющие себе, воспроизводящие смыслы, образы, цели, как корректирующие действия рефлексивные механизмы и выражаются в стереотипах индивидуального и группового поведения. Рефлексивная функция самобытности состоит в сохранении и приумножении культуры, в неприятии того, что оценивается как чуждое.

Механизм негативного типа рациональности находит свою форму гражданственности в потребительских, индивидуалистических, примитивно-праксеологических и др. не конструктивных принципах жизнедеятельности. На основе духовных приоритетов, в процессе выработки специфических ментальных средств, схем взаимодействия формируются смысло-жизненные установки субъектов. Личность развивается, приобретает новые качества и корректируется на базе осмысления себя и окружающей среды, механизм которой должен предупреждать деструктуризацию. Личностный смысл связывает значения с реальностью самой жизни субъекта, он обуславливает направленность деятельности [9, – С.153]. Это есть рациональный механизм выхода за внутриличностные рамки, определяемый оценкой, первичной категоризацией и конструированием структуры, объединением множества разнонаправленных процессов [10, – С.13]. Он проявляется как воссоздаваемые формы, скрытая логика, связывающая общее с частным, свое с чужим, традицию с новацией.

Именно данный механизм объединяет классификационной схемой сферы, отличные друг от друга, представляя средства выхода за их пределы. Данный рефлексивный механизм выполняет важную социальную функцию генезиса «новых» и воспроизводства «старых» групп, тем самым способствует социальной интеграции. Группы возникают на основе общего образа деятельности и такой сконструированной схемы (стандарта, приема), которая дает возможность жить, удовлетворять свои потребности и добиваться целей.

Исследование социальной рациональности позволяет выяснить, в каких случаях доминирует умение самостоятельно мыслить и расширять диапазон активности, а в каких преобладает инерция, не критическое принятие стандартов деструктивного поведения. В традиционном обществе преобладает инерционное мышление, проявляющееся в типизации, аналогии, экстраполяции. Оно отличается от научного, формального, бюрократического тем, что исходит из культурной традиции и социальные действия совершаются по привычке, по установленным в обществе нормам, действуя так, как принято в окружающей среде. Западный тип мышления сформировался исторически на базе частной инициативы и индивидуальных способностей. Для него характерна ориентация на достижение индивидуальных целей, высокая оценка компетентности, новизны, чем традиции, меньшее уважение к коллективу.

Восточный тип мышления примечателен объединяющим характером, ориентацией на общие интересы и духовно-нравственные качества личности, включая чувственное отношение. Если Западный тип рациональности понимает истину как право, то для восточного – это ответственность и авторитет. Как считают некоторые исследователи, современный конфликт – это конфликт двух цивилизаций, конфликт ценностей и приоритетов. В Узбекистане строится социальное государство, которое исходит из понятий справедливости, целесообразности, равноправия и ориентируется на общество в целом, социальные отношения и качество жизни населения.

Особенные черты рациональности определяются анализом ментальных средств, включенных в социальную практику субъектов. Поэтому с помощью критерия соотнесения возможно отличать субъективную рационализацию и объективную, общую и индивидуальную, позитивную и негативную. Помимо этого, возможно выделение доминирующих типов рациональности в конкретно-историческом контексте.

Таким образом, с помощью критерия соотнесения можно объединить реальные переживания людей с содержанием интересубъективного взаимодействия и с рациональной способностью анализировать, упорядочивать информацию и принимать рациональные решения. В зависимости от того, какие ориентиры преобладают – сиюминутные образцы или глубокие основания, системные идеи или разрозненные сведения, можно сделать выводы о сути рациональности, выделять его типы и формы. Интеллектуальное мышление это способность воображения, интуиции, логики решать нестандартные задачи социального развития.

В управлении должен доминировать интеллектуально-познавательный тип мышления, исходящий из способностей индивидов и групп, характеризующийся владением информацией, самостоятельностью мышления, который позволяет преступить пределы наличного знания и выработать конструктивное решение социальных проблем.

Сохранение и развитие сущностных качеств каждой культурной общности, установление конструктивного взаимодействия в управлении, производстве, образовании требует разработки критериев оптимальности, гармоничности и уровня взаимодействия. Данные критерии конкретизируют общий критерий соотнесения и разрабатывают средства соединения личностной сферы смысла с функциональной стратегией развития. Они обеспечивают выход за рамки обыденных, субъективных предпочтений, интересов и целей и служат средством обратной связи с субъектами. Отражая сложную противоречивость и многомерность внутреннего мира человека, а в своей совокупности многообразие выбора, критерии дают специфическую картину образа действия и мышления субъектов, специфику их системы ориентиров, позволяющую субъекту идентифицировать свои проблемы в меняющихся условиях.

ВЫВОДЫ

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. Тип рациональности – это специфическая чувственно-нормативная и мыслительная система координат личности, группы или общности. Основанием типа рациональности служат культура, духовные ценности и приоритеты, образ жизни субъектов. В Узбекистане доминирует инерционный тип мышления, характеризующийся пассивностью, следованию устоявшимся иногда отсталым нормам и ценностям. Для преодоления этого типа мышления необходимо двойственное движение: сверху вниз и снизу вверх, т.е. совершить переход от авторитарных методов управления к интенсивным методам, способствующим увеличению вклада человеческого капитала в профессиональную, учебную, производственную и др. виды деятельности. А снизу вверх означает повышение трудового вклада каждого работника в производственной, образовательной, научно-технической и др. видах деятельности.

Adabiyotlar/Literatura/References:

1. Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. В 4х т. – М.: Полит.л-ра, 2017. – Т. 2, – С.91.
2. Центр социально-экономических исследований. – Ташкент, UNDP. – С.18.
3. Убайдуллаева Р.Т. Гуманистическая социология: теория, методология, метод. – Ташкент: «Университет», 2010.
4. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – М., Полит. л-ра, 1992.
5. Ситурам К.С., Когделл Р.Т. Основы межкультурной коммуникации. Американская и азиатская риторика. Человек. – М., 1992 №2.
6. Скворцов Л.В. Культура самосознания. Человек в поисках истины своего бытия. – М.: Аргус, 1989.
7. Файоль А., Эмерсон Г., Тейлор Ф. Управление – это наука и искусство. – М., 1992.
8. Человек в мире культуры: рефлексия и саморефлексия. – Рязань: Пресса, 2004.
9. Кастельс М. Могущество самобытности: новая индустриальная волна на Западе. Антология. – М., 1999.
10. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. Пер. – М., 2003.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000